

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ДРАЙВЕРИ

АБДУХАЛИКОВ УЛУҒБЕК АБДУХАЛИКОВИЧ

ТДИУ Мустақил изланувчиси

u.abdukhalikov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19034177>

Аннотация. Мақолада кичик тадбиркорликнинг Самарқанд вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва барқарорликни таъминлашда тутган ўрни ва аҳамияти ёритиб берилган, бу сектор вакиллари хар томонлама қўллаб-қувватлаш борасидаги ишлар самараси таҳлил қилинган ҳамда кичик тадбиркорлик субъектларининг вилоятда бизнесга бўлган ишонч муҳити ўрганилган.

Калит сўзлар: кичик тадбиркорлик, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, кичик корхона ва микрофирмалар, ўсиш суръати, иқтисодий фаолият турлари, бизнесга ишонч муҳити.

Abstract. The article highlights the role and importance of small entrepreneurship in ensuring sustainable socio-economic development of the Samarkand region, analyzes the effectiveness of measures aimed at comprehensive support for representatives of this sector, and examines the business confidence environment among small business entities in the region.

Keywords: small entrepreneurship, socio-economic development, small enterprises and microfirms, growth rates, types of economic activity, business confidence environment.

Аннотация. В статье освещаются роль и значение малого предпринимательства в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Самаркандской области, проанализирована эффективность мер по всесторонней поддержке представителей данного сектора, а также изучена среда доверия к бизнесу среди субъектов малого предпринимательства в регионе.

Ключевые слова: малое предпринимательство, социально-экономическое развитие, малые предприятия и микрофирмы, темпы роста, виды экономической деятельности, среда доверия к бизнесу.

Тадбиркорлик мамлакат иқтисодиётининг локомотиви, тараққиётнинг драйвери эканлиги шубҳасиз ва давлатимиз раҳбари Ш.М. Мирзиёвнинг 2024 йил 20 декабрь куни мамлакатимиздаги фаол тадбиркорлар билан учрашувда таъкидлаганидек – “Тадбиркорликни ривожлантириш – биз учун стратегик вазифа. Бизнинг таянчимиз ҳам, суянчимиз ҳам, энг катта кучимиз ҳам шу соҳада мужассам” деган иборалари ҳам бежиз айтилмаган. [1]

Дарҳақиқат Ўзбекистонда 20 йил аввал хусусий тадбиркорлик амалда мавжуд бўлмаган бўлса, бугунги кунда барча хўжалик юритувчи субъектларнинг 90 фоиздан ортигини кичик бизнес ташкил этиши, бу секторда мамлакат қўшилган қийматининг 52,2 фоизини яратилиши, меҳнат бозорининг 74,7 фоизни қондирилиши ҳам юқоридагиларни тасдиқлайди.

1-жадвал.

Иқтисодиёт тармоқлари бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг асосий кўрсаткичлари*

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Йиллар				
		2021	2022	2023	2024	2025
Саноат маҳсулоти	трлн.сўм	124,9	143,9	177,9	307,8	383,9
Инвестициялар	трлн.сўм	109,2	127,6	176,6	265,7	362,9
Қурилиш	трлн.сўм	77,9	93,6	176,0	194,5	230,9
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги	трлн.сўм	308,8	350,2	411,8	454,9	495,4
Чакана савдо	трлн.сўм	186,8	229,2	287,1	345,4	400,5
Кўрсатилган бозор хизматлари	трлн.сўм	231,5	394,2	378,0	477,9	595,1
Экспорт миқдори	трлн.АҚШ долл.	3,3	6,2	6,9	9,3	12,4
Импорт миқдори	трлн.АҚШ долл.	11,5	15,2	19,5	19,9	25,4
Банд бўлганлар	млн.киши	10,1	10,1	10,4	10,7*	10,8*

*- ҳисоб китоблар асосида

Айнан шу жиҳатлари туфайли тадбиркорликнинг муҳим қатлами кичик тадбиркорликни ривожлантириш масаласи мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотларимиз, Янги Ўзбекистонни куриш йўлида амалга оширилаётган Стратегияларимизнинг муҳим ва устувор йўналишларидан биридир.

Шу билан бирга мамлакатимизда тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг қонуний кафолатлари таъминланган[2].

Самарқанд вилояти ҳам бу жараёнлардан холи эмас ва унинг ижтимоий-иқтисодий тарақиётида ҳам кичик тадбиркорлик муҳим ўрин тутди. Мисол тариқасида, расмий статистика маълумотларига кўра, 2025 йилда Самарқанд вилоятининг ялпи ички маҳсулоти ҳажми 121,5 трлн сўмни ташкил этган бўлса, унинг 69,5 фоизи бевосита кичик тадбиркорлик ҳиссасига тўғри келади.

Аниқроғи вилоятда кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан қарийиб 84,4 трлн.сўмлик қўшилган қиймат яратилмоқда.

Вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий тарақиётида кичик тадбиркорликнинг ўрнини куйида келтирилган 1-расмда батафсил кўришимиз мумкин.

1-расм. Кичик тадбиркорликнинг Самарқанд вилояти ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрни (2025 йил якунлари, улуши %да) [3]

Ўз навбатида, қўшилган қиймат бевосита ушбу секторда фаолият юритаётган субъектлар ҳисобига яратилишини инобатга олиб, Самарқанд вилоятида фаолият юритаётган кичик тадбиркорлик субъектларини [4] батафсил таҳлил қилсак.

Бугунги кунда Самарқанд вилоятида 34,5 мингдан зиёд кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият юритиб, уларнинг сўнгги беш йилдаги ўзгариш динамикаси қуйидаги 2-расмда келтириб ўтилган.

2-расм. Самарқанд вилоятида фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони динамикаси (2022-2025 йиллар) [5]

Шу ўринда, 2022-2024 йиллар мобайнида кичик тадбиркорлик субъектлари сонининг пасайиш тенденциясини кўришимиз мумкин. Бунга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 апрелдаги ПФ-113-сон Фармони асосан, давлат органларида мавжуд маълумотлар базаларининг долзарблигини ва статистик ахборотларнинг бирхиллигини таъминлаш мақсадида Солиқ қўмитаси, Статистика агентлиги ва Адлия вазирлигининг давлат рўйхатидан ўтган юридик шахслар ҳақидаги маълумотлар базалари хатлови натижаларига кўра, аниқланган фарқлар бирхиллаштирилганлигини изох сифатида келтириб ўтишимиз мумкин.

Ўз навбатида, бу жараён фақатгина сон жиҳатидан камайишни кўрсатиб, сифат жиҳатига таъсир этмайди. Чунки, камайиш фақатгина Корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрида рўйхатдан ўтиб, амалда фаолият юритмаётган кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаолият кўрсатаётган субъектлар рўйхатдан чиқарилганлигини

кўрсатади. Самарқанд вилоятида фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланишини кўрганимизда, вилоятда кичик корхона ва микрофирмаларни асосий қисми савдо (14,6 мингта), саноат (4,7 мингта), хизматлар (мазкур таҳлилда келтирилган хизматлардан ташқари турлари, 3,7 мингта) ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳасида фаолият юритаётганлигини кўрсатмоқда (3-расм).

3-расм. Самарқанд вилоятида фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмаларнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимланиши (01.01.2026 йил ҳолатига, сони - минг бирликда) [6]

Шу билан бирга, йилига 6 мингдан зиёд (2025 йилда 6548 та) кичик тадбиркорлик субъекти давлат рўйхатидан ўтиб ўз фаолиятини йўлга қўймоқда.

2025 йилда давлат рўйхатидан ўтган, янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмаларнинг таҳлили савдо йўналишида фаолият юритиш Самарқанд вилоятида жозибатор йўналиш сифатида сақланиб қолаётганлигидан далолат бермоқда. Хусусан, қуйидаги 4-расмда, 2025 йилда 2457 та янги кичик корхона ва микрофирмалар давлат рўйхатидан ўтиб ўз фаолиятини йўлга қўйганлигини кўришимиз мумкин.

4-расм. Самарқанд вилоятида иқтисодий фаолият турлари бўйича 2025 йилда янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар сони (бирликда) [7]

Шу каби, яшаш ва овқатланиш бўйича хизмат кўрсатиш фаолияти ҳам (2025 йилда 917 та кичик корхона ва микрофирма ташкил этилган) жозибатор йўналишлардан бири сифатида кўрилмоқда. Албатта бу йўналишлардаги хизматлар Самарқанд вилоятининг

туризм маркази эканлигини инобатга олган ҳолда, бозор иқтисодиётининг талаб ва таклиф тамойилига кўра табиий равишда талаб юқори бўлган хизмат турлари эканлиги билан изоҳланади.

Албатта саноат ва бошқа турдаги хизмат кўрсатиш йўналишларида ҳам қизиқиш йилдан-йилга юксалиб бораётганлигини кўрамиз ва бу йўналишлар, бевосита стратегияларимиз, хусусан мамлакатимизни тараққий эттириш, ривожланиш, аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш, барча учун тенг ва қулай шарт-шароитлар яратиш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар самараси, бу борада қабул қилинган мақсадли дастурлар ижроси натижасида ривожланиб бораётганлигини акс эттиради.

Шу билан бирга, ривожланиш дастурлари қабул қилинишига, кичик тадбиркорлик ривожланиб бораётганлигига қарамай, ҳудудлар кесимида таҳлиллар (Самарқанд вилоятининг шаҳар ва туманлари кесимида) номутаносибликни кўрсатмоқда (5-расм). Хусусан, Самарқанд вилоятида кичик тадбиркорлик субъектларининг концентрацияси асосан Самарқанд шаҳрига (фаолият юритаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг 31,3 фоизи) тўғри келмоқда.

5-расм. Самарқанд вилоятининг шаҳар (туманлар) кесимида фаолият юритаётган кичик корхона ва микрофирмалар сони (01.01.2026 йил ҳолатига, бирликда)

Демак, стратегик мақсадимизга эришиш, яъни барча ҳудудларда аҳоли учун қулай шарт-шароит яратиш, ҳудудлараро номутаносибликларни бартараф этиш учун, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш нуқтаи-назаридан кичик тадбиркорликни муҳим ўрин тутишини инобатга олиб, бошқа ҳудудларда ҳам қулай бизнес муҳитини яратиш, жозибadorлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи-назардан, кичик тадбиркорлик субъектларининг барқарор фаолият юритиши учун ҳудудларда яратилган шарт-шароитларнинг лозим даражада эканлиги, бизнес муҳитининг қай даражада қулайлиги борасида ўрганишлар олиб бориш келгуси тараққиёт ва барқарор риволаниш калитидир ва бу ҳолатда кичик тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилган сўров натижаларини таҳлил қилсак[8].

А) Умумий иқтисодий ҳолатининг баҳоланиши (корхонанинг жорий ҳолати бўйича)

Кичик корхона ва микрофирмалар фаолияти натижалари бўйича ўтказилган танланма кузатув маълумотларига кўра кичик корхона ва микрофирмаларнинг ишбилармонлик муҳити ҳолати таҳлил қилинганда, корхоналар томонидан ўзларининг умумий иқтисодий вазиятини жорий давр учун қулай деб баҳолаган корхоналар улуши 2021 йилнинг январ-декабрида 30,7 %ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2025 йилнинг январ-декабрида 47,7 %га этган ёки 2021-йилнинг январ-декабрида нисбатан 2,8 бирликка кўпайган. Шунингдек, иқтисодий вазиятини қониқарли деб баҳолаган корхоналарнинг улуши 2021 йилнинг январ-декабрида 43,7 % бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2025 йилнинг январ-декабрида 48,2 %ни ташкил қилган.

Ўз навбатида, иқтисодий вазиятини қониқарсиз деб ҳисоблаган корхоналарнинг улуши эса 2021-йилнинг январ-декабрида 6,6% ни ташкил этган бўлса, 2025-йилнинг январ-декабрига келиб, бу кўрсаткич 4,0 % га пасайган.

6-расм. Кичик корхона ва микрофирмаларнинг январ-декабр ойларида умумий иқтисодий ҳолатининг баҳоланиши динамикаси (корхонанинг жорий ҳолати бўйича, коэффициент)

Б) Умумий иқтисодий ҳолатнинг баҳоланиши (яқин уч ойда ўзгаришлар истиқболи)

Кичик корхона ва микрофирмалар фаолияти натижалари тўғрисида ўтказилган танланма кузатув маълумотлари натижаси бўйича кичик корхона ва микрофирмаларнинг ишбилармонлик муҳити ҳолати таҳлил қилинганда, корхоналар томонидан ўзларининг умумий иқтисодий вазиятини яқин уч ойда ўзгаришлар истиқболи яхшиланади деб баҳолаган корхоналар улуши 2021 йилнинг январ-декабрида 51,2 %ни ташкил этган. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг январ-декабрида 55,1 %га тенг бўлган. Шунингдек, иқтисодий вазиятини ўзгармайди деб баҳолаган корхоналарнинг улуши 2021 йилнинг январ-декабрида 38,9 % бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2025-йилнинг январ-декабрида 43,1 % ёки 4,2 бирликка ошган. Ўз навбатида, иқтисодий вазиятини ёмонлашади деб ҳисоблаган корхоналарнинг улуши эса 2021 йилнинг январ-декабрида 4,2 %ни ташкил этган бўлса, 2025 йилнинг январ-декабрига келиб, бу кўрсаткич 1,7 %ни ташкил қилган.

7-расм. Кичик корхона ва микрофирмаларнинг январ-декабр ойларида умумий иқтисодий ҳолатининг баҳоланиши динамикаси (яқин уч ойда ўзгаришлар истиқболи, коэффициент)

В) Кузатувда иштирок этган кичик корхона ва микрофирмаларнинг жорий даврда иқтисодий вазиятни баҳолаш

Кичик корхона ва микрофирмаларнинг 2025 йилнинг IV чорагида ўтказилган кузатув натижаларига кўра, жорий даврда иқтисодий вазиятини қулай деб баҳолаган корхоналарнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича энг кўп улуши қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида – 54,8 %ни, савдода – 48,9 %ни, қурилишда – 40,2,%ни ва саноат соҳасида – 41,4,%ни ташкил этган. Шунингдек, иқтисодий вазиятини қониқарли деб баҳолаган корхоналарнинг энг кўп улуши хизматлар соҳасида – 49,7 %ни, саноат ва савдо – 51,0 %ни ҳамда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида – 41,1 %ни, иқтисодий вазиятини қониқарсиз деб баҳолаган корхоналарнинг энг кўп улуши қурилиш – 8,8 %ни, хизматлар соҳасида – 4,9 %ни ва саноат соҳасида – 7,6 %ни ташкил этган.

8-расм. Бизнесга ишонч муҳитини баҳолаш (ўтган йилнинг шу даврига нисбатан жорий даврдаги ўзгаришлар, %)

Юқоридаги сўров натижалари сарҳисоби, Самарқанд вилоятида кичик тадбиркорлик учун қулай бизнес муҳитини яратиш борасида қатор тадбирлар амалга оширилаётганлиги билан бир қаторда, бизнесга бўлган ишонч муҳити ўзгармаётганлиги, хусусан соғлом рақобат муҳитини яратишга (50,6 % сўровда иштирок этган кичик корхона ва микрофирмалар рақобат муҳити ўзгармаганлигини қайд этган) эътибор қаратиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, кичик тадбиркорлик иқтисодий тизимнинг энг ҳаракатчан қисми ҳисобланиб, таркибий ва ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни самарали амалга оширишни таъминлайди. Шу боис замонавий шароитда бу сектор вакиллари учун зарур шароитлар, қулай бизнес муҳитини яратиш ислоҳотларнинг асосий ва устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади. Самарқанд вилоятида ҳам кичик бизнес иқтисодий ривожланиш ва ижтимоий масалаларни ҳал этишда муҳим ўрин тутмоқда. Шу билан бир қаторда, вилоятда соғлом рақобат муҳитини, вилоятнинг барча шаҳар ва туманларида кичик тадбиркорликни эркин фаолият олиб бориши учун зарур шарт-шароитларни яратиш, ҳудудлараро номутаносибликка барҳам бериш учун ҳар бир ҳудуднинг драйвер йўналишларидан келиб чиқиб, ушбу ҳудудларнинг тадбиркорлик учун жозибадорлигини таъминлаш борасида манзилли тадбирларни амалга ошириш зарур. Бу тадбирлар, биринчи навбатда, вилоятда тадбиркорликни, шу жумладан кичик тадбиркорликни ривожланишига туртки бериб, иккинчидан, барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашга, учинчидан эса аҳоли турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/uz/docs/2006789>.
2. Ш.М. Мирзиёевнинг 2024 йил 20 декабрь куни мамлакатимиздаги фаол тадбиркорлар билан учрашувдаги нутқи // https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-tadbirkorning-yutugi-butun-xalqimizning-yutugi_670656.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 апрелдаги “Давлат хизматлари кўрсатишни соддалаштириш, бюрократик тўсиқларни қисқартириш ҳамда давлат хизматлари кўрсатиш миллий тизимини ривожлантиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-113-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5971599>.
4. Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. –Т.: Шарқ, 2002. 324 б.
5. Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: “Иқтисодиёт ва молия” 2008. -156 б.
6. Бегалов Б.А., Мамадалиев О.Т., Абдусаломова Н.Б. The Effect Of Economic Sectors And Regions In Gross Domestic Product In Uzbekistan, Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol. 6, No. 6, 2249-2263. <http://journalppw.com>.
7. Ғойибназаров Б., Раҳмонов Ҳ., Отажонов Ш., Алматова Д. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик – мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиётини юксалтириш омили. Монография. –Т.:Фан, 2011.-184 б.
8. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари: // <https://stat.uz/uz/>.
9. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитасининг Самарқанд вилояти статистика бошқармаси маълумотлари // <https://samstat.uz/uz/>.